

**YANGI BITIRGAN SHIFOKORLAR ORASIDA EKZISTENSIAL KRIZIS:
SABABLARI VA YECHIMLARI**

Ne'matov Shohjahon Ravshan o'g'li, Akbarova Mavluda Nodirbek qizi

Impuls Tibbiyot Instituti Chirchiq filiali,
Mutaxassislik fanlar kafedrası, O'zbekiston

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti,
Anatomiya kafedrası, O'zbekiston

e-mail: nematov@Impulsmi.uz

Bog'lanish uchun telefon: +998 88 523 20 99

Annotatsiya.

Yangi bitirgan shifokorlarning kasbiy faoliyatga kirishish davri yuqori psixoemotsional zo'riqish, mas'uliyatning keskin ortishi hamda real ish sharoitlari bilan bog'liq murakkab moslashuv jarayoni bilan kechadi. Ushbu maqolada yosh shifokorlar orasida uchraydigan ekzistensial krizisning asosiy sabablari, namoyon bo'lish shakllari va uning kasbiy faoliyatga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari asosida ekzistensial krizisni yengillashtirishga qaratilgan amaliy va psixologik yechimlar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: ekzistensial krizis, yosh shifokorlar, kasbiy moslashuv, psixoemotsional stress, burnout, mentorlik, tibbiyot ta'limi.

Нематов Шохжахон Равшан угли¹, Акбарова Мавлуда Нодирбек кизи²

¹Чирчикский филиал Медицинского института «Импульс»,
кафедра специальных дисциплин, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет,
кафедра анатомии, Узбекистан

E-mail: nematov@impulsmi.uz

Телефон для связи: +998 88 523 20 99

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ КРИЗИС СРЕДИ МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ: ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Аннотация.

Период начала профессиональной деятельности у молодых врачей характеризуется высоким уровнем психоэмоционального напряжения, резким возрастанием ответственности и сложной адаптацией к реальным условиям труда. В статье анализируются основные причины и проявления экзистенциального кризиса у молодых специалистов, а также его влияние на профессиональную деятельность. На основе полученных результатов предлагаются практические и психологические подходы к снижению выраженности экзистенциального кризиса.

Ключевые слова: экзистенциальный кризис, молодые врачи, профессиональная адаптация, психоэмоциональный стресс, выгорание, наставничество, медицинское образование

Nematov Shohjahon Ravshan ugli¹, Akbarova Mavluda Nodirbek qizi²

¹Chirchik Branch of Impuls Medical Institute,
Department of Specialty Subjects, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University,
Department of Anatomy, Uzbekistan

E-mail: nematov@impulsmi.uz

Contact phone: +998 88 523 20 99

EXISTENTIAL CRISIS AMONG NEWLY GRADUATED PHYSICIANS: CAUSES AND SOLUTIONS

Abstract.

The initial stage of professional activity among newly graduated physicians is associated with high psycho-emotional stress, increased responsibility, and difficulties in adapting to real working conditions. This article analyzes the main causes and manifestations of existential crisis among young doctors and its impact on professional performance. Based on the study results, practical and psychological strategies aimed at reducing existential distress are proposed.

Keywords: existential crisis, young physicians, professional adaptation, psycho-emotional stress, burnout, mentorship, medical education

Kirish

Tibbiyot faoliyati inson hayoti va sog'lig'i bilan chambarchas bog'liq bo'lib, shifokordan yuqori darajadagi mas'uliyat va ruhiy barqarorlikni talab etadi [3]. Oliy ta'lim muassasasini tamomlagan yosh mutaxassislar amaliy faoliyatni boshlash jarayonida murakkab klinik vaziyatlar, bemorlar va ularning yaqinlari bilan doimiy muloqot hamda vaqt bosimi sharoitida ishlashga majbur bo'ladilar. Ushbu omillar mehnat faoliyatining dastlabki bosqichidayoq psixoemotsional zo'riqishning kuchayishiga olib kelishi mumkin [6, 9].

Zamonaviy sog'liqni saqlash tizimidagi yuqori ish yuklamasi, kadrlar yetishmovchiligi va tashkiliy muammolar yosh shifokorlarning kasbiy moslashuv jarayonini yanada murakkablashtiradi [2, 10]. Natijada emotsional charchash, kasbiy qoniqmaslik va o'z faoliyatiga befarqlik kabi holatlar shakllanib, ekzistensial mazmundagi ichki inqiroz-ya'ni hayotiy va kasbiy ma'noni yo'qotish bilan kechuvchi holatning rivojlanishiga zamin yaratadi [6, 11].

Ekzistensial krizis yosh shifokorlarning ruhiy holati bilan bir qatorda ularning professional faoliyati samaradorligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi [7, 8]. Ushbu holat tibbiy xatolar xavfining ortishi, bemorlar bilan muloqot sifatining pasayishi va kasbni erta tark etish tendensiyalari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shu sababli, yangi bitirgan shifokorlar orasida ekzistensial krizis muammosini o'rganish va uni kamaytirishga qaratilgan ilmiy-amaliy yondashuvlarni ishlab chiqish muhim dolzarb vazifa hisoblanadi [1, 12].

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi

So'nggi yillarda yosh shifokorlar orasida emotsional charchash, kasbiy qoniqmaslik va ekzistensial mazmundagi ichki ziddiyatlarning ortib borayotgani kuzatilmoqda. Ekzistensial krizis shifokorning o'z kasbidan ma'no topa olmasligi, o'zini jamiyatda yetarli darajada foydali his qilmasligi va kelajak kasbiy faoliyatiga nisbatan ishonchsizlik bilan namoyon bo'ladi. Ushbu holat tibbiy xizmat sifati pasayishiga, kadrlar almashinuvi va kasbni tark etish holatlariga olib kelishi mumkinligi sababli mavzu dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Maqsad va vazifalari

Tadqiqotning maqsadi yangi bitirgan shifokorlar orasida ekzistensial krizis rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni aniqlash va ushbu holatni kamaytirishga qaratilgan samarali yechimlarni ishlab chiqishdan iborat.

Vazifalar quyidagilardan iborat:

- yosh shifokorlar orasida ekzistensial krizisning uchrash chastotasini aniqlash;
- asosiy sabablarni tahlil qilish;
- psixologik va tashkiliy yechimlarni taklif etish.

Natijalar va ularning muhokamasi

Tadqiqot ish staji 1–3 yilni tashkil etuvchi 52 nafar yangi bitirgan shifokorlar orasida anonim so'rovnoma asosida o'tkazildi. So'rovnoma savollari kasbiy moslashuv, psixoemotsional holat, kasbiy faoliyatdan qoniqish darajasi hamda hayotiy va kasbiy ma'no bilan bog'liq jihatlarni qamrab oldi. Olingan natijalar yosh shifokorlar orasida ekzistensial krizis keng tarqalganligini ko'rsatdi [7, 8].

1-jadval. Ekzistensial krizis rivojlanishining asosiy sabablari

Sabablar	Respondentlar ulushi (%)
Kasbiy noaniqlik	42
Yuqori mas'uliyat va stress	38
Mentorlik tizimining yetishmasligi	31
Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash yetishmasligi	27
Moddiy va ish sharoitlari	24

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, ekzistensial krizis rivojlanishida kasbiy noaniqlik yetakchi omil hisoblanadi[11]. Yosh shifokorlar o'z bilim va ko'nikmalarining amaliyotda yetarliligi, qabul qilinayotgan klinik qarorlarning to'g'riligi hamda kelajakdagi kasbiy istiqbollari borasida ishonchsizlikni his qiladilar. Yuqori mas'uliyat va doimiy stress sharoitida psixologik tayyorgarlikning yetishmasligi ushbu holatni yanada kuchaytiradi [6, 10].

Ekzistensial krizis bilan bir qatorda respondentlarda emotsional charchash va burnout belgilarining mavjudligi ham aniqlandi. Ushbu holatlar yosh shifokorlarning kasbiy motivatsiyasi va ruhiy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [4, 8].

2-jadval. Ekzistensial krizisning asosiy psixologik namoyon bo'lishlari

Belgilar	Uchrash chastotasi (%)
Motivatsiya pasayishi	45
Kasbiy faoliyatga befarqlik	33
Doimiy xavotir	29
Kelajak kasbiy faoliyatidan qo'rquv	26

2-jadval ma'lumotlariga ko'ra, motivatsiyaning pasayishi va kasbiy faoliyatga befarqlik egzistensial krizisning eng ko'p uchraydigan psixologik belgilaridan hisoblanadi hamda yosh shifokorlarning kasbiy rivojlanishiga va o'z kasbidan ma'no topish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi [6, 11]. Doimiy xavotir va kelajak kasbiy faoliyatiga nisbatan qo'rquv ichki psixologik ziddiyatlarni kuchaytirib, ushbu holatning chuqurlashuviga olib keladi [8, 9]. Olingan natijalar ilmiy adabiyotlar bilan uyg'un bo'lib, egzistensial krizisni alohida individual muammo sifatida emas, balki yosh shifokorlarning kasbiy moslashuvi bilan bog'liq tizimli hodisa sifatida baholash zarurligini ko'rsatadi [2, 7, 10]; shu bois, uni kamaytirishda psixologik tayyorgarlikni kuchaytirish, mentorlik tizimini rivojlantirish va kasbiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini joriy etish muhim ahamiyatga ega [1, 12].

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yangi bitirgan shifokorlar orasida egzistensial mazmundagi psixologik qiyinchiliklar keng uchraydi va bu holat ularning kasbiy moslashuv jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ekzistensial krizisning shakllanishi kasbiy noaniqlik, yuqori mas'uliyat sharoitida yetarli psixologik tayyorgarlikning mavjud emasligi hamda tashkiliy qo'llab-quvvatlashning sustligi bilan bog'liqdir. Shu sababli, yosh shifokorlar uchun moslashuv davrida tizimli psixologik yordam va mentorlik mexanizmlarini joriy etish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot davomida aniqlangan natijalar yosh

shifokorlarda ekzistensial krizis rivojlanishida kasbiy noaniqlik, yuqori mas'uliyat sharoitida psixologik tayyorgarlikning yetishmasligi va mentorlik tizimining sustligi yetakchi omillar ekanligini ko'rsatdi. Ushbu omillar o'zaro uyg'unlashgan holda shifokor shaxsida ichki psixologik ziddiyatlarni kuchaytirib, kasbiy faoliyatga moslashuv jarayonini murakkablashtiradi. Xususan, tibbiyot oliygohlarida psixologik tayyorgarlik va stressni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan fanlar va treninglarni kuchaytirish, amaliy faoliyatning dastlabki bosqichlarida mentorlik va murabbiylik institutlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, yangi bitirgan shifokorlar orasida ekzistensial krizisni o'rganish va uning oldini olish nafaqat shifokorlarning ruhiy salomatligini saqlash, balki tibbiy xizmat sifatini oshirish va sog'liqni saqlash tizimining barqaror rivojlanishini ta'minlash nuqtai nazaridan ham muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. **Akbarova M.N.** Yosh shifokorlarning kasbiy moslashuvida psixologik omillar. // Sog'liqni saqlash va ta'lim integratsiyasi. – Toshkent, 2024. – №1. – B. 61–66.
2. **Dyrbye L.N., Shanafelt T.D.** Physician burnout: A potential threat to successful health care reform. // JAMA. – 2011. – Vol. 305, №19. – P. 2009–2010.
3. **Frankl V.** Inson ma'no izlaydi. – Moskva, 2019. – 176 b.
4. **Ishii T., Matsuda S.** Occupational stress and mental health among physicians. // Industrial Health. – 2019. – Vol. 57, №3. – P. 316–324.
5. **Karimov A.A., Rasulova N.M.** Tibbiyot xodimlarida stress va kasbiy moslashuv muammolari. // Tibbiyot va ta'lim. – Toshkent, 2023. – №2. – B. 45–50.
6. **Maslach C., Leiter M.** Burnout and engagement in the workplace. – New York, 2016. – 215 p.
7. **Rotenstein L.S., Torre M., Ramos M.A. et al.** Prevalence of burnout among physicians. // JAMA. – 2018. – Vol. 320, №11. – P. 1131–1150.
8. **Shanafelt T.D., Boone S., Tan L. et al.** Burnout and satisfaction with work-life balance among US physicians. // Archives of Internal Medicine. – 2012. – Vol. 172, №18. – P. 1377–1385.
9. **Tyssen R., Vaglum P.** Mental health problems among young doctors. // BMJ. – 2002. – Vol. 325. – P. 109–113.
10. **West C.P., Dyrbye L.N., Shanafelt T.D.** Physician burnout: contributors, consequences and solutions. // Journal of Internal Medicine. – 2018. – Vol. 283. – P. 516–529.
11. **Yalom I.** Ekzistensial psixoterapiya asoslari. – Moskva, 2018. – 352 b.

12. **Формирование саморегуляции психических состояний подростков.** Психология // Илмий журнал – Бухоро, 2025. №4. – Б. 42–47.

